

ШАРҚ МЕМОРИЙ АСАРЛАРИ ВА УЛАРДАГИ БЕЗАКЛАРНИНГ БАДИЙ ТАҲЛИЛ ЖАРАЁНИНИ ЛИБОСЛАРГА КЎЧИРИЛИШИ

Каримова Нодира Қахрамон қизи

К.Беҳзод номидаги МРДИ

Амалий санъат ва дизайн факультети

Дизайн: либос ва газламалар йўналиши 2-курс магистри

Аннотация: мақолада архитектура санъатининг маъжозий маъноларини либосларда тасвирланишини ёритади. Шарқ меморий асарлари ва улардаги безакларнинг бадий таҳлил жараёнини либосларга кўчирилиши тасвирланган. Шарқ архитектурасидаги жозибadorлик Регистон ансамблидаги мадрасалар пештоқи ва уларнинг рамзий тавсифи латиф аёллар либосини яратишда асос сифатида сифатида келтирилган.

Калит сўзлар: либос, архитектура, дизайн, жозибadorлик, эстетика

ПЕРЕНОС ПРОЦЕССА ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ВОСТОЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И УКРАШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ПЛАТЬЯ

Аннотация: статья посвящена изображению художественных смыслов архитектурного искусства в платьях. Описан перенос процесса художественного анализа восточных архитектурных произведений и украшений в них на платье. Мадраасский мыс в ансамбле привлекательности Регистан в восточной архитектуре и их символическое описание представлены в качестве основы для создания женского платья.

Ключевые слова: платье, архитектура, дизайн, привлекательность, эстетика

TRANSFER OF THE PROCESS OF ARTISTIC ANALYSIS OF ORIENTAL ARCHITECTURAL WORKS AND JEWELRY WHEN CREATING A DRESS

Abstract: the article is devoted to the image of the artistic meanings of architectural art in dresses. The transfer of the process of artistic analysis of oriental architectural works and decorations in them to dresses is described. The Madras Cape in the ensemble of Registan attractiveness in oriental architecture and their symbolic description are presented as the basis for creating a woman's dress.

Keywords: dress, architecture, design, attractiveness, aesthetics

КИРИШ.

Атрофдаги дунёнинг таниш объектлари ва ҳодисаларида гўзаллик ва ўзига хосликни кўриш қобилияти расом истеъдодининг деярли асосий қисмидир. Инсон ҳаётининг ҳар қандай жиҳати ҳақиқий профессионални ижодий вазифани ҳал қилишга илҳомлантириши мумкин. Замонавий кийимларни лойиҳалаш учун Илҳом манбалари кўпинча архитектура ва тасвирий санъат каби моддий маданият объектлари ва турли тарихий даврлар, мусиқа, хореография, табиат, атрофдаги объектлар дунёси халқларининг либослари ҳисобланади. Ҳар бир ижод манбаи фақат ўзига хос хусусиятларга ега бўлиб, улар дизайнерни ўзига хос ғояни яратишга ундаши мумкин. Масалан, табиий объектлар ва меъморий иншоотларда пластик силуетлар ва чизиқлар, элементлар ва шаклларнинг нисбати, сиртларнинг тузилиши илҳомлантиради; мусиқа ва рақса – ритм ва ҳиссий ифода; халқ ва тарихий либосларда – ранг-баранглик ва декоративлик. Еҳтимол, инсон мавжудлиги ҳодисаларининг хилма-хиллигида костюмнинг чексиз хилма-хил шакллари ва тасвирларининг сири ётади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

Ўтмишнинг ҳар бир ёркин «зиё» заррасида асрлар қаъридаги зулмат ёритилган. Мустақилликка эришган халқимиз санъат шунослари зиммасида маданий мерос хазинасига муносиб ёдгорлик ёки ёдномаларни излаб топиш, уларни чуқур ўрганиб, мағзини чақиш, улар ташкил этган ижод пиллапояларидан кўтарилиб, янги замон маданияти равнақиға хизмат этиш каби ғоят масъул ва эътиборли вазифа турибди. ¹Ўзи бир олам бўлган меъморлик санъати ва у билан чамбарчас боғлиқ халқ амалий санъати, хусусан, наққошлик, ганчкорлик, кандакорлик каби соҳалардаги ижод намуналарини ўрганиш, йулида анчагина самарали тадқиқотлар мавжуд. Кўп йиллик изланишлар гувоҳлик берадики, халқ меъморлари, халқ усталари таомилиға хос анчагина муаммолар бор, улардан бири безакларни рамзий ўқиш алифбоси тузилмаганлигидир.

Айнан мана шу маданий-маънавий меросимиз бўлмиш меъморий ёдгорликлар ва амалий санъат асарларидаги безакларни рамзий маънода ўқий олишға, ундаги мантиқий-фалсафий ғояларни тўғри англашға ўргатиш, уларда қўлланилган нақш ва элементларни либос беағида ва тузилмасида қўллаш илмий тадқиқот ишининг долзарблигини намоён этади.

¹ С.С.Булаков, С.Н.Салимов, А.Мухторов, Шердор мадрасаси безакларининг сири. Тошкент – “Талқин” - 2007

Алишер Навоий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Ал-Хоразмий, Низомий Ганжавий, Носир Хусрав, Камолдин Бехзод, Маоний, Фирдавсив. Умар Хайём, Бобур каби жаҳонга машхур олим, шоир ва алломалар биноларимизни ки шилар хаёлини узига тортувчи, табиатнинг гузал манзараларига монанд накшлар билан безашга чакирганлар, кишиларни гузаллик билан якин дуст, биродар бўлишга ундаганлар. Чунки мукаддас Куръони каримда «Аллох гўзал ва у гўзалликни севади, дейилади. Демак, исломнинг эстетик нуктаи назари гўзалликка ошно бўлмокликдир. Аллох гўзал экан, у яратган олам ҳам, у бунёд килган олам ҳам, бандаларига мос бўлмоғи керак².

11-12-асрларда Самарқандда ҳақиқий архитектура соҳасида жадал ривожланиш рўй беради. Турар-жой бинолари, фуқаролик ва маданий иншоотларнинг интенсив қурилиши амалга оширилди. Шаҳарларнинг ўсиши, шаҳар аҳолисининг кўпайиши, ички ва халқаро савдонинг кэнгайиши карвон йўли бўйлаб кўплаб карвонсаройлар қурилишига олиб келди. Замонавий Навоий шаҳри яқинида Малики Работ карвонсаройи сақланиб қолган. Бу турдаги катта иншоот - бир вақтнинг ўзида бир нечта карвонларни қабул қиладиган ва боқадиган доимий ҳовли эди.

Диний бинолар орасида кўплаб масжидлар мавжуд: асосий Собор шаҳри (Жума масжиди), шаҳар атрофи (намозгоҳлар) ва блок ичи (гузар), мадраса ва мавзе. меъморий концепсияси Ат-Термизий ва унинг катта мавзуси билан ажралиб туради. Кўпгина конозолеумлар учун геометрик накш характерлидир, у жуда хилма-хиллиги ва бойлиги, фигурали ғишт ишлари, бой декоратив ўймакорлиги билан теракота плиталари ва бошқалар ишлатилганлиги билан ажралиб туради.

Ранг-баранг ўсимликсимон, геометрик накшларда, уларнинг ўзаро жойлашишида чуқур мазмун сингдирилган. Тасвирланган накшларда рамзийлик устувордир. Ота-боболаримиз қадимий обидаларни нафис накшлар билан безар эканлар, завк олиш билан бир қаторда, улар орқали ўз орзу-умидларини, мухаббат ва тилақларини тараннум этганлар. Наккош ота-боболаримиз инсон рухиятини жуда чуқур ва ҳар тарафлама ўрганиб, уйларни ажойиб накш-киторлар билан безаганлар. Накшланган уйла кишилар хотиржам, рухий осойишталик оғушида бўлиши, узок умр қуришини донишманд боболаримиз асрлар давомида хаётий тажрибалар асосида илғаганлар.

² С.С.Булатов, С.Н.Салимов, А.Мухторов. Шердор мадрасаси безакларининг сирли олами. Тошкент – “Талқин” – 2007.

Архитектура дизайнерга костюм ва атроф-муҳитнинг уйғун бирлигини ўргатади. Меъморчиликдан ташқари, костюм шакллар, силуетларнинг услубий бирлиги, мутаносиб ички бўлиниш билан шу қадар органик боғланган бошқа санъат тури йўқ. Замонавий дизайнерлар ва мода уйларининг мода тўпламлари меъморий мотивлар тахмин қилинадиган янгиликларсиз тўлиқ эмас. Кимдир фасадларнинг тузилиши ва рангидан илҳомланган, кимдир шляпа, декор ёки дераза тешиклари чизикларидан илҳомланган. Кўплаб дизайнерлар бинолар, томлар ва шпалларнинг шаклларига жалб қилинади. Бой маданий меросга ега шаҳар муҳити мода дизайнерларини бир неча бор илҳомлантирган. Архитектура нақшлари моделларда босма нақшлар, безаклар кўринишида пайдо бўлади ва дизайнерлар томонидан аксессуарлар ва поябзалларни яратишда тасвирни тўлдириш учун ишлатилади.

Бино ва костюм дизайни маълум бир умумийликка, бир қатор хусусиятларнинг мавжудлиги эга:

- инсон учун мўлжалланган шаклларнинг барқарорлиги, вертикал йўналиши.

Дизайнернинг ишини турли хил қурилиш материалларидан фойдаланган ҳолда ўзининг меъморий дурдоналарини яратадиган меъморнинг иши билан таққослаш мумкин. Фақатгина фарқ шундаки, ғишт, цемент ёки shisha ўрнига дизайнер мато ва бошқа аксессуарлардан фойдаланади, натижада кийиниш мумкин бўлган ноёб санъат пайдо бўлади. Моделер учун архитектура, авваламбор, осмон ва ўсимлик фонида ўқиладиган биноларнинг контурини курадиган чизиклар, маҳаллалар ва кўчаларнинг панорамалари сифатида намоён бўлади. Чизикларнинг эгрилиги (чўзиқ тўртбурчак, овал, меъморий иншоотларнинг шаклли бўлаклари ...), уларнинг ҳиссий зўриқишининг турли даражаси кийим чизигига айланиши мумкин бўлган чизиклар билан ўхшашликни келтириб чиқаради. Масалан, гумбаз бош кийимга ўхшайди, камар чизиги етакнинг ярим доира силуетидир. Дизайнер меъморчиликдан чиқарадиган чизиклар ҳиссий зарядга эга, гўзалликни ўз ичига олади. Мода дизайнери меъморий мероснинг ҳар қандай соҳасида ёки атроф-муҳитнинг замонавий дизайни объектларида ижодий прототипини топа олади, улар у ёки бу тарзда костюмга айлантирилиши мумкин.

Архитектура манбалари билан ишлашда уларнинг энг муҳим хусусиятлари изчил таҳлил қилинади: тузилиш шакли; меъморий манба шаклининг фазовий тузилиш ифодасини белгилайдиган силует чизиклари; шаклнинг ички мутаносиб бўлинмалари; шаклни ритмик ташкил етиш; тузилмани безатиш; бинонинг тузилиши ва ранг схемаси асос саналади.

Архитектура ва костюм ўз соҳасининг фарқига қарамай, инсоннинг ҳар бир тарихий даврнинг уйғунлиги, мукамаллиги, эстетик идеалини тасдиқловчи шаклланишнинг ўхшаш қонунларига амал қилади.

Архитектура рассомга костюм ва атроф-муҳитнинг уйғун бирлигини ўргатади. Архитектурадан ташқари, костюм шаклларнинг стилистик бирлиги, силуетлар, мутаносиб ички бўлиниш билан шунчалик органик боғланган бошқа санъат тури йўқ. Бино ва костюмнинг дизайни маълум бир умумийликка ега: бир қатор хусусиятларнинг мавжудлиги – барқарорлик, шахс учун мўлжалланган шаклларнинг вертикал йўналиши.

Дизайнернинг ишини турли хил қурилиш материалларидан фойдаланган ҳолда ўзининг меъморий дурдоналарини яратадиган меъморнинг иши билан таққослаш мумкин. Фақатгина фарқ шундаки, ғишт, цемент ёки shisha ўрнига дизайнер мато ва бошқа аксессуарлардан фойдаланади, натижада кийиниш мумкин бўлган ноёб санъат пайдо бўлади.

Мода дизайнери учун архитектура, биринчи навбатда, биноларнинг контурини қурадиган, осмон ва ўсимликлар фониди ўқиладиган чизиқлар, маҳаллалар ва кўчалар панорамалари. Чизиқларнинг егрилиги (чўзилган тўртбурчак, тасвирлар, меъморий тузилмаларнинг шаклли бўлаклари ...), уларнинг ҳиссий таранглигининг ҳар хил даражаси кийим чизиғига айланиши мумкин бўлган чизиқлар билан ўхшашликни келтириб чиқаради. Мисол учун, гумбаз бош кийимга ўхшайди, камар чизиғи юбканинг ярим доира силуетидир. Рассом архитектурадан чиқарадиган чизиқлар ҳиссий зарядга ега, гўзалликни ўз ичига олади. Мода дизайнери меъморий мероснинг исталган соҳасида ёки атроф-муҳитнинг замонавий дизайни объектларида ижодий прототип ёки прототипни топа олади, у ёки бу тарзда костюмга айлантирилиши мумкин.

Архитектура манбалари билан ишлашда уларнинг энг муҳим хусусиятлари изчил таҳлил қилинади: структуранинг шакли; меъморий манба шаклининг ифодасини белгилайдиган силует чизиқлари; шаклнинг ички мутаносиб бўлинишлари; шаклни ритмик ташкил этиш; тузилмани безатиш; бинонинг тузилиши ва ранг схемаси.

НАТИЖА.

Костюм ва архитектура ўртасида услубий боғлиқлик мавжуд бўлиб, у образли ечимнинг бирлиги, шакллар ва унинг элементларининг ўхшашлиги, ички бўлинишларнинг схематик диаграммаси билан ифодаланади. Функционал, техник ва эстетик принциплар архитектура ва костюмда ўзаро боғлиқдир. Меъморлар ва костюм дизайнерлари шунга ўхшаш экспресив воситалар ва

техникаларга муружаат қилишади. Архитектурада ишлатиладиган композициянинг асосий тоифалари-фазовий тузилиш, тектоника, ранг, нисбатлар, ритм, ўлчов, симметрия ва асимметрия костюм яратиш учун асосдир. Меъморий иншоотлар даврининг бадиий услубини, шунингдек, бошқа санъат турларининг асарларини акс эттиради, бу фазилатлар костюмга хосдир.

1-расм. Либосларда шарқ безакларининг тасвирланиши ва унинг бадиий аҳамияти.

Либоснинг атрофдаги объектлар ва архитектура дунёси билан органик бирлашиши маданиятнинг услубий белгисидир. Французча "кийим – *vetement*" сўзида санскритча "*vas*" сўзи билан алоқа мавжуд бўлиб, "турар жойда, чодирда яшаш" маъносини англатади, яъни уй – жой тушунчаси билан бевосита алоқага эга. Вас-васана сўзининг ўзаги бўлиб, тўқилган кийим, мато, яъни инсон танасига энг яқин бўлган нарсаларни англатади. Бир-бирининг контекстида мавжуд бўлган мода ва архитектура бир хил тасвирлар, шакллардан фойдаланади ва шахсий, ижтимоий ва маданий ўзига хослик ғояларини ифода этади.

Замонавий дунёда жамиятнинг изчил ривожланиши одамларни мода ва меъморчиликда ўзига хос ўйланган дизайнларни яратиш, ақл-идрок, тежамкорлик ва экологик тоза бўлиш ҳақида ўйлашга мажбур қилади. Шарқ меъморлари ва мода дизайнерлари ўзларининг ажойиб ишланмалари ва лойиҳалари билан дунёни доимий равишда лол қолдириб келадилар ва албатта, умумий мода тенденциясига таъсир кўрсатадилар.

Шарқ олами дунёдаги энг сирли ва ўзига хос оламлардан бири бўлиб, унда маданият, архитектура, технология ўзининг ўйчанлиги ва ўзига хослиги билан

ажралиб туради. Анъанавий ва замонавийликнинг уйғун комбинацияси, ҳар қандай детални яхшилаб ишлаб чиқиш қобилияти шарқ халқлари, айниқса Марказий Осиёда чуқур рамзий маъно ифода этади. Архитектура ва либослар ўртасидаги мавжуд тўғридан-тўғри муносабатлар нафақат атроф-муҳитдан ҳимоя қилиш ва умуман инсоннинг қулайлиги, балки унинг тафаккур эҳтиёжидан, унинг индивидуаллигини, ўзига хослигини таъкидлаш истагида шаклланади. Кўпинча, илм-фаннинг ривожланиши ва илғор технологияларнинг пайдо бўлиши билан мода, кийим-кечак саноати - меъморчиликни акс эттиради. Бу эса қурилишда мода дизайнерларнинг техникасидан фойдаланишда ҳам, тикувчилик коллекцияларида мураккаб кўп босқичли қурилишда ҳам намоён бўлишига гувоҳ бўламан.

Кийим ва меъморчилик санъати ясси, икки ўлчовли материаллардан ўзига хос тарзда макон ва ҳажм яратади, шу билан бирга уларнинг нисбати, ҳажми, шакли ва мавжуд бўлиш давомийлиги билан ажралиб туради. Мода дизайнерлари ва меъморлари қурилиш юзаларининг янги турларини ихтиро қилиш учун дизайн усулларида, материаллар ишлаб чиқариш технологиялари ва рақамли технологиялар ютуқларидан фойдаланадилар. Тананинг контурларини ўраб турган дизайнерлар силуетнинг ҳар қандай кўриниши ҳақида гапиришади.

2-расм. Шарқ архитектураси жозибadorлиги.

Меъморлар объектни атроф-муҳитга мослаштиришнинг визуал иллюзиялари таъсирини яратиш учун бинонинг контурларини ўраб олишади. XX аснинг охиридан бошлаб меъморлар биноларнинг ташқи қиёфасида визуал эффект яратиш учун турли хил инсолациялардан фойдаланмоқдалар. Мода саноатида ёруғлик кийимни намоёиш қилишда унинг тузилиши ва шаклини таъкидлаш учун ишлатилади. Амалийлик, соддалик ва кўп қирралилик истаги дизайнерларни кундалик ҳаёт учун қулай бўлган эркин, геометрик кесилган

кийимларни яратишга ундайди. Меъморлар замонавий лойиҳаларни яратиш орқали худди шу нарсага интилишади.

3-расм. Меъморий ансамбль пештоқинининг расмзий маънолари ва улар таснифи

Ҳар бир давр санъати учун уни келтириб чиқарадиган қадимий анъаналар ва янги дунёқарашлар ёки қонуниятлар мавжуд бўлади. Улардан хоҳ қадимий анъаналар, хоҳ янгилари бўлсин етарли даражада тараққий этганларигина келажак услубларнинг шаклланишига таъсир кўрсатади ва уларга кўчиб ўтади. Бунда улар янгича бадиий тилга айланади. Шу нуқтаи назардан замонавий меъморчиликда устун, тоқ (арка), гумбаз, нақш бошқа анъанавий элементларнинг қўлланилишининг либосларда акс этиши меъморий обидаларнинг либосларда тасвирланиши ва улар маъно рамзларининг кишилиқ жамияти кийилари безакларида тананнум этилди.

Республикамизда амалий санъатнинг бу тури қадимдан ривожланган бўлиб, ўзбек усталари фақат уй-рўзғор буюмларини эмас, балки уй-жой ва жамоат биноларининг девор ва шипларини ҳам безайдилар.³ Санъатнинг бу турида ҳар бир халқ ўзича ижод қилади.

Масалан, рус амалий санъатида текисланган ёғочга уста ўсимликсимон нақш расмини туширади, кейин унга махсус бўёқлар беради. У бир оз қуриганидан сўнг бўёғи учиб кетмаслиги учун устидан бир неча бор тиниқ лак суртилади. Ўзбек дизайнер-усталарининг иш услуби бошқачароқдир. Бу усталар эскиз бўйича дурадгор ишлаган ёғочга елим суртадилар. Жилвир қоғоз билан елим тозалангандан сўнг материалга бронза берилади. Кейин бронза устидан

³ <https://giu.uz/wp-content/uploads/4.2.-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9.pdf>

композицион тасвир ва унинг устига қора бўёқ суртиб нақш ишланади. Нақшларнинг ўчиб кетмаслиги учун нақш устидан бир неча бор тоза лак суртилади (4-6 расм).

4-6 расм

Халқ, усталари тажрибасида нақшнинг қуйидаги турлари кўпроқ қўлланади: ислими эгри чизикли ўсимлик элементларидан иборат нақш; гирих тўғри чизикли элементлардан геометрик шакл ҳосил қилувчи нақш; мураккаб нақш бу аввалги икки гурпуадаги нақш (ислими ва гирих) элементларининг йиғиндисидан иборат. Ислими туридаги асосий элементлар новда, япроқ, гул, ғунча, куртак, қалампир, мева, поя кабилар ҳисобланади. Поя ва новда турли нақшларнинг энг кўп учрайдиган элементлари ҳисобланиб, улар нақш ҳошияларида қўлланилади. Гирихлар эса тўрсимон ва юлдузсимон бўлиб, юлдуз нурларининг сони 5 та дан 16 тагача боради. Нақшнинг учинчи тури ҳисобланган мураккаб нақшда эса нақш геометрик ва ўсимлик элементларининг бирга қўшиб ишлатилиши натижасида ҳосил бўлади. Бунда геометрик элемент доимо нақш ўртасида жойлашади.

Нақш-арабча тасвир, гул дэган маънони англатади. Қуш,хайвон,ўсимлик, геометрик ва бошқа элементларни маълум тартибда такрорланишдан ҳосил қилинган безакдир. Ганчкорлик, кандакорлик, кашта дўзлик, зардўзлик, кулолчилик, заргарлик, гилам тўқиш, тўқимачилик ва ҳоказоларда ҳар хил йўллар билан ишланади. Наққошлик санъати инсоният маданияти билан бир қаторда

қадимийдир. Ҳар ҳил археологик қазилмалар шуни кўрсатадики наққошлик жаҳондаги барча халқларда қадимдан мавжуд 15 эканлиги бизга маълум бўлди. Бунга мисол қилиб Афросиёбда археологик қазилмалар натижасида X-XI асрларда ишланган сопол буюмларини мисолқилишимиз мумкин.

a

6-расм Грузин нақшлари

a

b

c

9-расм. Қозоқ нақшлари

a

b

7-расм. Арман нақшлари

a

b

c

8-расм. Қирғиз нақшлари

Амалий санъатнинг тарихий келиб чиқиши инсониятнинг болалик даврига бориб тақалади. Башарият улғайиб борган сари амалий санъат ҳам юксала борди. Яшаш учун кураш мавжуд экан, яхши яшаш учун эҳтиёж кучайиб бориш жараёнида қўл меҳнатидан ақлий меҳнат ажралиб чиқа бошлади. Ов қуроллари, уй-рўғзор буюмларига бўлган эҳтиёж кучайиб борди. Аввало тош ўймакорлиги, суяк ўймакорлиги, кейинчалик эса ёғоч ўймакорлиги санъати секин асталик билан ўз ривожини топди. Синфий жамият вужудга келиши билан ижтимоий тараққиётда катта ўзгаришлар содир бўлди. Бу эса фан ва санъат ривожидида муҳим аҳамият касб этди.

Халқнинг турмуши, хулқ ва одатлари, ютуқ ва мағлубиятлари уларнинг асарларида ўз ифодасини топиб борди. Ҳар бир даврда мавжуд бўлган ана шундай санъат ва санъаткорлар ҳаёт гўзалликларини тасвирлаб, одамларда юксак хислат ва фазилатларни камол топдириб борди, уларни тэнглик, озодлик, биродарлик ва ёрқин келажакка интилиш йўлидаги курашга даъват этди.

Архитектура биноларида қўлланиладиган нақш элементларининг рамзий маънолари уларнинг шакли ва тузилишидан келиб чиқарди.

Геометрик нақш элементларининг рамзий маънолари:

1. Тенг томонлари учбурчак – тик турган ҳолати ҳаётнинг бошланиши.
2. Тесқари турган ҳолати эса ҳаётнинг охири билдиради.
3. Тэнг ёнли учбурчак – яхлит бўлинганбўлак, айрилиқ.
4. Квадрат – дунёнинг тўрт томони, осмон саройи, қуёш фарзанди, абадийлик, ёруғлик, мустаҳкамлик.
5. Тўғри туртбурчак – ишонч.
6. Ромб – аёл, яъни ёр рамзи, серфарзандлик.
7. Айлана – олам, бахт, қуёш одамларни ёвуз ниятидан қайтариш рамзи.
8. Беш қиррали юлдуз - ҳаётнинг қисқалиги, беш кунлик дунё.
9. Ярим айлана – бахт.
10. Ярим ой – ислом динининг ифодаси. Мусулмонлик рамзи.
11. Қуёш - ҳаёт рамзи. Булут, олов - ғолиблик рамзи.

Ислимий нақш элементларининг рамзий маънолари шарқана ўсимликлар оламидан олинган бўлиб, улар қуйидагича рамзий маъноларни англатган: 1. Бодом – бахт-иқбол.

2. Барг – баҳорги уйғониш.
3. Қалампир - ҳар қандай ёмонликлардан ва ёмон кўздан асраш рамзи.
4. Зирк гули(гулсафсар) – осойишталик ва умр узоқлиги.
5. Анор – эзгулик, тўқчилик.
6. Ойгул – бахт-иқбол рамзи.
7. Жингала – тўқин-сочинлик, бойлик рамзи.⁴

Нақш ва ҳаётий шакллар ва мавжудотларнинг миллий амалий санъатда жуда катта рамзий маъноси бўлган:

1. Олма – муҳаббат рамзи.
2. Новда – бойлик ва фаровонлик.
3. Япроқ - баҳорги уйғониш, наврўз.
4. Исирик - ёмон кўздан асраш рамзи.
5. Атиргул – гўзаллик рамзини англатган.

⁴ https://arm.tdpushf.uz/kitoblar/fayl_2115_20211110.pdf

Ҳар бир нақш негизида маълум рамзий маъно сингдирилган. XI-XII асрларда Ўзбекистон ҳудудида археологик топилмалар шуни кўрсатадики, нақшлар ичида геометрик нақш кўп ишлатилган. (10-расм)

a

b

10-расм

ХУЛОСА.

Ота-боболаримизнинг қадимий обидаларини нафис нақшлар билан безар эканлар завқ билан бир қаторда улар орқали ўз орзу умидларини, мухаббатларини, тилакларини куйлаганлар. Наққош усталаримиз инсон рухиятини жуда чуқур ва ҳар ттомонлама ўрганиб уларни ажойиб нақшу нигорлар билан бойитганлар. Безак берилган уйда кишилар хотиржам, осойишталик оғушида бўлиши, узок умр куришни донишманд боболар 18 асрлар давомида ҳаётий тажрибалар асосида илғаганлар.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги йиғилишидаги Ўзбекистонда ислом маданияти марказини ташкил этиш чора- тадбирлари тўғрисида” маърузасидан. Тошкент шаҳри, 2017 йил 23 июнь. “Маърифат” газетаси, 2017 йил 24-июн, №50 (9011).
2. Рамзлар энциклопедияси. Тузувчилар: С. С. Булатов, М. С. Соипова. – Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 928 bet.
3. С.С. Булатов, С.Н. Салимова, А. Мухторов., Шердор мадрасаси безакларининг сирли олами. Тошкент-2007.
4. История моды. Иллюстрированная энциклопедия от древности до наших дней / [пер. с англ. Е. Воронкиной при участии И. Ильина]. – Харьков: Фактор, 2014. – 56 с.: ил.
5. Иванцова А.А. Параллельные практики в моде и архитектуре // Молодой ученый. – 2017. – №6. – С. 495–497.